

Ophrys passionis* subsp. *passionis
Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers,
prima segnalazione per l'arcipelago di Malta
di Vito Campo¹, Rémy Souche, Rolando Romolini & Teresa Giorgi

¹ Via P. Nenni 50 – 97100 Ragusa – e-mail: campo.vito@tiscali.it

Riassunto: si segnala il primo rinvenimento di *Ophrys passionis* subsp. *passionis* Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers per l'arcipelago maltese.

Parole chiave: *Ophrys passionis* subsp. *passionis*, arcipelago di Malta.

Abstract: the first finding of *Ophrys passionis* subsp. *passionis* in the Maltese Archipelago is here reported.

Keywords: *Ophrys passionis* subsp. *passionis*, Maltese Archipelago.

REPERTO: WPT 33S 0446211 / 3967067, 230 m s.l.m. Il 13.03.2010, in località Siggiewi, a circa 500 m da Laferla Cross, nell'isola di Malta, è stata ritrovata una piantina di *Ophrys passionis* subsp. *passionis* Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers. Il reperto era in piena fioritura e in ottimo stato; vegetava su substrato calcareo, in piena luce, in mezzo a rocce affioranti nel prato. Altre orchidacee presenti: *Ophrys bertolonii* (in boccio), *O. bombyliflora*, *O. eleonorae*, *O. melitensis*, *Anacamptis collina*, *A. coriophora* subsp. *fragrans*, *Neotinea lactea*, *Serapias parviflora*.

OSSERVAZIONI: nel marzo del 2010, durante un viaggio di ricerca da parte di un gruppo di soci GIROS sulla flora orchidologica dell'isola di Malta (CAMPO 2011), è stata rinvenuta la specie di cui al reperto.

Sino al recente passato molti autori davano presenti in Sicilia e in Italia meridionale *Ophrys garganica* E. Nelson ex O. Danesch & E. Danesch, allo stato attuale *O. garganica* è messa in sinonimia con *O. passionis* subsp. *passionis*.

Ophrys passionis subsp. *passionis* Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers è entità a distribuzione stenomediterranea occidentale. E' presente dalla Spagna alla Francia fino all'Italia Meridionale e alla Sicilia; non era stata segnalata per l'Arcipelago Maltese (LANDWEHR 1982, BARTOLO et al. 2001, DELFORGE 2005, DEL FUOCO 2009).

Dai dati desunti questo ritrovamento dovrebbe segnare il limite sud della specie.

BIBLIOGRAFIA

- BARTOLO G., LANFRANCO E., PULVIRENTI S. & STEVENS D.T., 2001: Le *Orchidaceae* dell'arcipelago maltese (Mediterraneo Centrale). – J. Eur. Orch. 33(3): 743-870.
 CAMPO V., 2011: Viaggio a Malta. – GIROS Notizie 46: 75-84.
 DELFORGE P., 2005: Guide des orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. 3^e ed., Delachaux et Niestlé, Paris.
 DEL FUOCO C., 2009: *Ophrys passionis* subsp. *passionis*. In: GIROS, 2009: Orchidee d'Italia. Guida

alle orchidee spontanee: 224. Il Castello, Cornaredo (MI).
LANDWEHR J., 1982: Les orchidées sauvages de Suisse et d'Europe. 2 voll. Piantanida, Lausanne.

Epipactis autumnalis D. Doro, nuove segnalazioni in Veneto

di **Daniele Doro**

via Giacomelli, 12 – 36040 Grancona (VI) – e-mail: daniele.doro@giros.it

Riassunto: si segnalano nuove stazioni di crescita in Veneto di *Epipactis autumnalis*, che ne ampliano l'areale conosciuto.

Parole chiave: *Epipactis autumnalis*, Monti Lessini (Vicenza, Verona, Veneto).

Abstract: the diffusion area is enlarged by new populations of *Epipactis autumnalis*, found in the Veneto Region (NE Italy).

Keywords: *Epipactis autumnalis*, Lessini Mountains (Vicenza, Verona, Veneto).

INTRODUZIONE

Epipactis autumnalis D. Doro è una entità descritta recentemente su esemplari osservati in provincia di Vicenza nel territorio del M. Faldo (Trissino), con areale circoscritto al versante destro della valle del torrente Agno, a partire dal comune di Valdagno fino al comune di Trissino (DORO 2007).

Nel corso del 2011 sono state effettuate accurate ricerche nel territorio orientale dei Monti Lessini che hanno portato alla scoperta di numerose nuove stazioni di crescita al di fuori dell'areale conosciuto.

Le nuove stazioni sono state scoperte in provincia di Vicenza sulla parte sommitale del versante sinistro della Valle dell'Agno (altipiano Faedo-Casaron) e in provincia di Verona sul M. Calvarina (versante destro della Valle del Chiampo), sul M. Bellocca (versante sinistro della Valle d' Illasi) e infine sulla Purga di Bolca (alta Valle d'Alpone).

Le stazioni sul M. Bellocca e sulla Purga di Bolca, segnalate nel presente lavoro, sono state individuate dagli amici Ennio Agrezzi, Renzo Dall'Aglio e Giovanni Dorizzi della Sezione Giros "Monte Baldo".

I nuovi ritrovamenti confermano la particolare ecologia della specie che predilige substrato basaltico (acido), boschi con predominanza di nocciolo (*Corylus avellana*) ed esposizioni fresche (nord, nord-est, nord-ovest).

Confermata anche la lunga fioritura, che prosegue fino all'autunno inoltrato. Nonostante l'andamento climatico sfavorevole dello scorso anno, caratterizzato da persistente siccità estivo-autunnale, sono stati rinvenuti un esemplare in piena fioritura il 26 novembre sul M. Bellocca e uno in boccio il 17 dicembre sulla Purga di Bolca.

Si evidenzia, tuttavia, che alcune stazioni rinvenute sull'altipiano Faedo-Casaron, tra la località "Rocolo Rossato" e "Contrà Cima", in territorio di Monte di Malo (Vicenza), vegetano in ambiente caratterizzato da affioramenti di rocce calcaree di origine